

TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKASI FAİZİNİN BELİRLEYİCİLERİ: TCMB İÇİN ÇOK DEĞİŞKENLİ BİR REAKSİYON FONKSİYONU ANALİZİ (2012–2025)

Özgür UYSAL¹

<https://orcid.org/0000-0003-0049-8550>

Fatma Hira ÇINAR²

<https://orcid.org/0009-0001-5882-7487>

178

Öz

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini belirlerken hangi makroekonomik ve finansal göstergelere sistematik biçimde tepki verdiğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) iletişimi, faiz kararlarında enflasyon gerçekleştirmeleri ve enflasyon görünümünün yanı sıra kredi piyasası dinamikleri, finansal koşullar ve parasal aktarım mekanizmasının seyrinin de dikkate alındığını göstermektedir. Bu çerçevede çalışmada, 2012–2025 dönemine ait aylık veriler kullanılarak politika faizi ile enflasyon oranı, kredi hacmi ve konut fiyat endeksi arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Enflasyon değişkeni, PPK metinlerinde sıklıkla vurgulanan enflasyon görünümü ve fiyatlandırma davranışlarının gözlenebilir bir göstergesi olarak ele alınırken; kredi hacmi finansal koşullar ve kredi kanalı, konut fiyat endeksi ise varlık fiyatları ve finansal istikrar kanalı kapsamında değerlendirilmiştir. Analizde serilerin durağanlık özellikleri Augmented Dickey-Fuller (ADF) testi ile araştırılmış; değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler Johansen eşbütünleşme testi ve Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) aracılığıyla analiz edilmiştir. Kısa dönemli etkileşimler Granger nedensellik testleriyle incelenmiştir. Bulgular, politika faizi ile enflasyon, kredi hacmi ve konut fiyatları arasında uzun dönemli anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermekte; enflasyon ve kredi hacminin politika faizini pozitif, konut fiyatlarının ise negatif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır.

¹Doç. Dr., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Antalya, ozgur.uysal@alanya.edu.tr

²Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antalya, Türkiye, fatmahiracinar7878@gmail.com

*Bu çalışma etik kurul kararı gerektirmemektedir.

Anahtar Kelimeler: Para politikası, Faiz reaksiyon fonksiyonu, TCMB, Kredi hacmi, Konut fiyatları, Eşbütünleşme

DETERMINANTS OF MONETARY POLICY INTEREST RATE IN TÜRKİYE: A MULTIVARIATE REACTION FUNCTION ANALYSIS FOR THE CBRT (2012–2025)

Abstract

This study aims to examine the macroeconomic and financial indicators to which the Central Bank of the Republic of Türkiye (*CBRT*) systematically responds when setting its policy interest rate. The communication of the Monetary Policy Committee suggests that interest rate decisions are shaped not only by inflation developments and the inflation outlook, but also by credit market dynamics, financial conditions, and the functioning of the monetary transmission mechanism. In this context, the study analyzes the relationships between the policy interest rate, inflation, credit volume, and the housing price index using monthly data covering the period from 2012 to 2025. Inflation is considered as an observable proxy for the inflation outlook and pricing behavior emphasized in policy communications, while credit volume represents financial conditions and the credit channel, and housing prices reflect asset price movements and financial stability considerations. The stationarity properties of the variables are examined using the Augmented Dickey-Fuller (*ADF*) test. Long-run relationships are analyzed through the Johansen cointegration test and the Vector Error Correction Model (*VECM*), while short-run dynamics are investigated using Granger causality tests. The empirical findings reveal the existence of significant long-run relationships between the policy interest rate, inflation, credit volume, and housing prices. Regression results indicate that inflation and credit volume exert a positive effect on the policy interest rate, whereas housing prices have a negative impact. Overall, the findings suggest that the *CBRT* conducts monetary policy within a multivariate reaction function framework.

179

Key Words: Monetary policy, Interest rate reaction function, CBRT, Credit volume, Cointegration

GİRİŞ

Faiz oranı, merkez bankalarının para politikası çerçevesinde kullandıkları temel araçlardan biri olup, fiyat istikrarının sağlanması ve makro-finansal dengenin korunması açısından merkezi bir rol üstlenmektedir. Modern para politikası yaklaşımında politika faizi, yalnızca gerçekleşen enflasyona verilen mekanik bir tepki olarak değil; enflasyon görünümü, beklentiler, finansal koşullar ve parasal aktarım mekanizmasının birlikte değerlendirildiği çok boyutlu bir karar sürecinin sonucu olarak ele alınmaktadır. Nitekim TCMB'nin Para Politikası Kurulu (*PPK*) iletişimi, faiz kararlarının enflasyon gerçekleştirmeleri ve ana eğiliminin yanı sıra talep koşulları, kredi piyasası dinamikleri ve

finansal istikrar unsurları dikkate alınarak alındığını vurgulamaktadır (TCMB, 2025). Bu çerçevede, TCMB'nin faiz kararlarının bir reaksiyon fonksiyonu yaklaşımıyla ampirik olarak incelenmesini anlamlı kılmaktadır.

Gelişmekte olan ekonomilerde politika faizinin belirlenme süreci, enflasyon oynaklığı, finansal koşullardaki hızlı değişimler ve kredi piyasalarının döngüsel özellikleri nedeniyle daha karmaşık bir yapı sergileyebilmektedir. Türkiye ekonomisi, 2012–2025 döneminde enflasyon dinamikleri, kredi genişlemesi ve varlık fiyatlarındaki dalgalanmalar açısından bu karmaşıklığın belirgin biçimde gözlemlenebildiği bir örnek sunmaktadır. Bu bağlamda, TCMB'nin politika faizinin hangi makroekonomik ve finansal göstergelerle sistematik biçimde ilişkili olduğunun ortaya konması, para politikasının karar alma mantığını ve aktarım kanallarını anlamak açısından önemlidir.

Bu çalışma, TCMB politika faizinin belirleyicilerini enflasyon görünümü, kredi koşulları ve konut piyasasına ilişkin göstergeler üzerinden analiz etmektedir. Enflasyon değişkeni, *PPK* metinlerinde vurgulanan “enflasyon görünümü, beklentiler ve fiyatlama davranışları” bileşeninin gözlenebilir bir proksisi olarak ele alınırken; kredi hacmi finansal koşullar ve kredi kanalını, konut fiyat endeksi ise varlık fiyatları ve finansal istikrar kanalını temsilen modele dâhil edilmektedir. Çalışmanın temel araştırma sorusu, politika faizi ile söz konusu göstergeler arasında kısa ve uzun dönemde istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunup bulunmadığı ve bu ilişkilerin yönü ile büyüklüğünün ne olduğu şeklinde formüle edilmiştir. Bu amaçla zaman serisi yöntemleri kullanılarak *ADF* birim kök testleri, Johansen eşbütünleşme analizi, Vektör Hata Düzeltme Modeli (*VECM*), Granger nedensellik testleri ve çoklu regresyon analizleri uygulanmaktadır.

Çalışma, veri ve yöntem kısıtları nedeniyle döviz kuru, risk primi ve doğrudan ölçülen enflasyon beklentileri gibi bazı göstergeleri analiz kapsamı dışında bırakmaktadır. Buna karşın, üç temel değişken üzerinden *TCMB*'nin politika faizine ilişkin reaksiyon fonksiyonunu bütüncül bir çerçevede inceleyerek, Türkiye’de para politikası karar alma sürecinin çok değişkenli yapısına ilişkin ampirik ve güncel bir değerlendirme sunmayı hedeflemektedir.

1. TEORİK ÇERÇEVE

Merkez bankalarının politika faizini belirleme süreci, modern para politikası literatüründe “reaksiyon fonksiyonu” yaklaşımı çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu yaklaşım, politika faizinin yalnızca tek bir makroekonomik göstergeye verilen mekanik bir tepkiyle açıklanamayacağını; enflasyon dinamikleri, kredi koşulları ve finansal istikrar göstergeleri gibi çok sayıda unsurun birlikte değerlendirildiği sistematik bir politika tepkisini yansıttığını varsaymaktadır (Clarida, Galí & Gertler, 1999; Woodford, 2003). Özellikle enflasyon hedeflemesi rejimini benimseyen merkez bankalarında politika faizi, fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik temel araç olmakla birlikte, finansal istikrarı ilgilendiren gelişmelerin de karar sürecinde giderek daha fazla dikkate alındığı görülmektedir (Bernanke, 2010). Bu çerçevede politika faizi, merkez bankalarının makroekonomik görünüm ve finansal koşullara ilişkin değerlendirmelerini yansıtan bütüncül bir karar değişkeni olarak ele alınmaktadır.

1.1. Enflasyon ve Politika Faizi

Enflasyon, merkez bankalarının faiz kararlarını belirlemede dikkate aldıkları en temel makroekonomik göstergedir. Klasik para politikası teorisinde nominal faiz oranı ile enflasyon arasındaki ilişki Fisher (1930) tarafından ortaya konulurken, modern para politikası literatüründe Taylor (1993), merkez bankalarının enflasyon hedefinden sapmalar karşısında politika faizini sistematik biçimde ayarladığını göstermiştir. Bu çerçevede enflasyon oranındaki yükselişler, merkez bankalarını sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarına yönlendirmekte; politika faizinin artırılması yoluyla fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesi hedeflenmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerde enflasyon oynaklığının yüksek olması, politika faizinin enflasyona verdiği tepkinin daha güçlü olmasına neden olabilmektedir (Mishkin, 2007). Uygulamada faiz kararları yalnızca gerçekleşen enflasyona değil, enflasyonun ana eğilimine ve beklentilere dayalı bir değerlendirmeyi de içermektedir. Ancak beklentilere ilişkin verilerin doğrudan ölçülememesi nedeniyle, ampirik çalışmalarda gerçekleşen enflasyon sıklıkla “enflasyon görünümünü” temsil eden gözlenebilir bir proksi olarak kullanılmaktadır.

1.2. Kredi Hacmi ve Faiz Reaksiyonu

Kredi hacmi, para politikasının finansal aktarım mekanizması içerisinde önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Kredi piyasalarındaki gelişmelerin para politikasının

reel ekonomi üzerindeki etkilerini güçlendirdiği, kredi kanalına odaklanan literatürde açık biçimde ortaya konulmuştur (Bernanke & Gertler, 1989; Bernanke, Gertler & Gilchrist, 1999). Kredi hacmindeki hızlı genişleme, toplam talep artışı ve finansal dengesizlikler yoluyla enflasyonist baskıların artmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle merkez bankaları kredi büyümesini yalnızca para politikasının bir sonucu olarak değil, aynı zamanda faiz kararlarını şekillendiren önemli bir bilgi değişkeni olarak değerlendirmektedir (Borio & Lowe, 2002). Bu çalışma kapsamında kredi hacmi, finansal koşullar ve parasal aktarım mekanizmasının işleyişini temsil eden bir proksi değişken olarak ele alınmaktadır.

1.3. Konut Fiyatları ve Varlık Fiyatları Kanalı

Varlık fiyatları, özellikle de konut fiyatları, para politikası analizlerinde giderek daha fazla önem kazanan göstergeler arasında yer almaktadır. Konut piyasasında gözlenen hızlı fiyat artışları, servet etkisi ve kredi kanalı aracılığıyla toplam talep ve finansal istikrar üzerinde etkili olabilmektedir (Case, Quigley & Shiller, 2005). Literatür, merkez bankalarının konut fiyatlarını doğrudan bir hedef değişken olarak değil, finansal kırılganlıkların ve kredi döngüsünün bir göstergesi olarak değerlendirdiğini vurgulamaktadır (Goodhart & Hofmann, 2008). Bu bağlamda konut fiyat endeksi, varlık fiyatları ve finansal istikrar kanalının gözlenebilir bir temsili olarak ele alınmaktadır.

182

1.4. Çok Değişkenli Faiz Reaksiyon Fonksiyonu

Bu teorik çerçeve, politika faizinin belirlenme sürecinin tek boyutlu olmadığını açık biçimde ortaya koymaktadır. Enflasyon görünümü, kredi koşulları ve varlık fiyatları gibi göstergeler, merkez bankalarının faiz kararlarını şekillendiren çok boyutlu bir politika çerçevesinin temel bileşenleridir (Clarida, Galí & Gertler, 1999; Woodford, 2003). Bu çalışma, söz konusu yaklaşım doğrultusunda TCMB'nin politika faizinin belirleyicilerini ampirik olarak test etmeyi amaçlamaktadır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Merkez bankalarının politika faizini belirleyen faktörlere ilişkin literatür, para politikasının karar alma sürecini açıklamaya yönelik olarak geliştirilen reaksiyon fonksiyonu yaklaşımı etrafında şekillenmektedir. Bu yaklaşım, politika faizinin yalnızca enflasyon hedeflerine verilen otomatik bir tepkiyle açıklanamayacağını; kredi koşulları,

varlık fiyatları ve finansal istikrar göstergeleri gibi unsurların da faiz kararlarının belirlenmesinde dikkate alındığını ortaya koymaktadır. Özellikle küresel finansal kriz sonrasında, merkez bankalarının faiz kararlarını çok boyutlu bir çerçevede ele aldığı yönündeki bulgular literatürde belirgin biçimde güçlenmiştir.

Politika faizinin belirleyicilerine ilişkin öncü çalışmalar, Taylor (1993) tarafından geliştirilen kural temelli yaklaşım etrafında yoğunlaşmaktadır. Taylor, merkez bankalarının politika faizini enflasyon ve çıktı açığına sistematik biçimde tepki veren bir araç olarak kullandığını göstermiştir. Bu yaklaşım, Clarida, Galí ve Gertler (1998, 1999) tarafından ileriye dönük beklentileri de içerecek şekilde genişletilmiş; Woodford (2003) ise faiz kararlarının enflasyonun ana eğilimi, beklentiler ve finansal koşullara dayalı olarak alındığını vurgulamıştır. Bu literatür, para politikasının keyfi değil, belirli makroekonomik göstergelere dayalı sistematik bir çerçevede yürütüldüğünü ortaya koymaktadır.

Küresel finansal kriz sonrasında literatürde kredi genişlemesi ve finansal istikrar boyutu ön plana çıkmıştır. Borio ve Lowe (2002) ile Borio (2014), kredi büyümesi ve varlık fiyatlarındaki aşırı artışların makroekonomik kırılganlıkların öncü göstergeleri olduğunu ileri sürmektedir. Kredi kanalına odaklanan çalışmalar, kredi hacminin para politikasının aktarım mekanizmasında merkezi bir rol oynadığını ve faiz kararlarının reel ekonomi üzerindeki etkilerini güçlendirdiğini göstermektedir (Bernanke & Gertler, 1989; Bernanke, Gertler & Gilchrist, 1999). Bu bağlamda kredi hacmi, yalnızca para politikasının bir sonucu değil, aynı zamanda merkez bankalarının faiz kararlarını şekillendiren önemli bir bilgi değişkeni olarak değerlendirilmektedir.

Varlık fiyatları, özellikle de konut fiyatları, para politikası literatüründe giderek daha fazla önem kazanan göstergeler arasında yer almaktadır. Konut fiyatlarındaki artışların servet etkisi ve kredi kanalı aracılığıyla ekonomik davranışları ve finansal istikrarı etkilediği gösterilmiştir (Case, Quigley & Shiller, 2005). Goodhart ve Hofmann (2008), merkez bankalarının konut piyasasındaki gelişmelere doğrudan hedefleme yoluyla değil, finansal koşullar ve istikrar kaygıları çerçevesinde dolaylı biçimde tepki verdiğini ortaya koymaktadır.

Gelişmekte olan ülkelere odaklanan ampirik literatür, politika faizinin belirleyicilerinin gelişmiş ülkelere kıyasla daha karmaşık bir yapı sergilediğini göstermektedir. Mishkin (2007), bu ülkelerde enflasyon oynaklığı ve kredi genişlemesinin faiz kararlarını önemli ölçüde etkilediğini vurgulamaktadır.

Türkiye ekonomisine odaklanan çalışmalar da politika faizinin çok boyutlu bir karar seti çerçevesinde belirlendiğini desteklemektedir. Demirgil ve Türkay (2017), enflasyon ve kredi hacminin faiz oranları üzerindeki uzun dönemli etkilerini ortaya koyarken; Doğan, Eroğlu ve Değer (2016) ile Atgür (2021), enflasyonun Türkiye’de faiz oranlarının temel belirleyicilerinden biri olduğunu göstermektedir. Kredi kanalına odaklanan çalışmalar, kredi hacmi ile faiz politikaları arasındaki yakın ilişkiyi vurgulamaktadır (Bayrakdaroğlu & Aydın, 2017; Şahbaz Kılınç & Kılınç, 2020). Ayrıca politika faizinin döviz kuru ve risk primi gibi finansal göstergelerle de etkileşim içinde olduğu bulgulanmıştır (Sever & Demir, 2023; Konak & Peçe, 2023; Şahin & Adıyaman, 2024).

Konut piyasasına ilişkin Türkiye odaklı çalışmalar, konut kredisi faiz oranlarının konut fiyatları ve talebi üzerinde anlamlı etkiler yarattığını göstermektedir (Kolcu & Yamak, 2018; Çınar, 2022). Yılmaz ve Yücememiş (2022), TCMB fonlama faizindeki artışların konut talebini önemli ölçüde azalttığını tespit ederek, politika faizi ile konut piyasası arasındaki aktarım mekanizmasının gücüne işaret etmektedir.

Literatür genel olarak değerlendirildiğinde, politika faizinin belirlenme sürecinin tek bir makroekonomik değişkene indirgenemeyeceği görülmektedir. Enflasyon temel belirleyici konumunu korurken, kredi koşulları ve varlık fiyatları gibi finansal göstergeler de faiz kararlarının şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışma, söz konusu literatürden hareketle, TCMB’nin politika faizini enflasyon görünümü, kredi koşulları ve konut fiyatları üzerinden analiz ederek Türkiye literatürüne güncel ve bütüncül bir ampirik katkı sunmayı amaçlamaktadır.

3. EKONOMETRİK MODEL VE BULGULAR

Bu bölümde, çalışmanın ampirik analizine ilişkin yöntemsel çerçeve ele alınmaktadır. Öncelikle veri seti ve kullanılan ekonometrik yöntemler tanıtılmakta, daha sonra gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular sunulmakta ve değerlendirilmektedir.

3.1. Veri Seti ve Yöntem

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (*TCMB*) politika faizine ilişkin kararlarını hangi makroekonomik ve finansal göstergelere sistematik biçimde dayandırdığını ampirik olarak analiz etmektir. Çalışmada “politika faizi” kavramı, *TCMB*'nin kısa vadeli faiz duruşunu yansıtan ve gecelik borç alma ile borç verme oranlarından türetilen operasyonel faiz göstergesi üzerinden temsil edilmektedir. Bu doğrultuda çalışma, politika faizinin belirleyicilerini inceleyen reaksiyon fonksiyonu yaklaşımını benimsemekte; *TCMB*'nin faiz kararlarının enflasyon görünümü, kredi koşulları ve varlık fiyatları gibi temel göstergelere verdiği tepkileri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Analizde bir bağımlı değişken ve üç bağımsız değişken kullanılmıştır. Tüm veriler, *TCMB* Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nden (*EVDS*) temin edilmiş olup 2012–2025 dönemini kapsayan aylık frekansta gözlemlerden oluşmaktadır. Bu dönem, *TCMB*'nin farklı para politikası duruşlarını ve faiz kararlarındaki yön değişimlerini kapsamaması bakımından analize elverişli bir zaman aralığı sunmaktadır.

Çalışmanın bağımlı değişkeni, *TCMB*'nin politika faizi çerçevesinde uyguladığı faiz müdahalesini temsil etmektedir. Bu değişken, 2012–2025 dönemi boyunca gecelik borç alma ve borç verme faiz oranları kullanılarak oluşturulmuş ve politika faizindeki değişimleri yansıtacak biçimde modellenmiştir. Bu yaklaşım, politika faizini *TCMB*'nin aktif karar değişkeni olarak ele almakta ve faiz oranlarındaki ayarlamaların makroekonomik göstergelere verilen bir politika tepkisi olarak analiz edilmesine imkân tanımaktadır.

Çalışmada kullanılan ilk bağımsız değişken kredi büyüme oranıdır (*CRD*). Bu değişken, katılım bankaları hariç olmak üzere toplam kredi hacmindeki aylık değişimleri temsil etmektedir. Kredi hacmi, *TCMB*'nin para politikası aktarım mekanizması ve finansal koşulların seyri açısından yakından izlediği temel göstergelerden biridir. Bu bağlamda kredi büyümesi, faiz kararlarının belirlenmesinde dikkate alınan kredi koşulları ve finansal koşullar kanalının gözlenebilir bir proksisi olarak ele alınmaktadır. İkinci bağımsız değişken enflasyon oranıdır (*INF*). *TÜFE* bazlı olarak oluşturulan bu değişken, fiyat düzeyindeki aylık değişimleri temsil etmektedir. Uygulamada merkez bankaları faiz kararlarını yalnızca gerçekleşen enflasyona değil, enflasyonun ana eğilimine ve

beklentilere dayalı olarak almaktadır. Ancak beklentilere ilişkin verilerin her çalışmada doğrudan ölçülememesi nedeniyle, ampirik literatürde gerçekleşen enflasyon sıklıkla enflasyon görünümünü temsil eden bir proksi değişken olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada da enflasyon oranı, TCMB'nin faiz kararlarında merkezi bir rol oynayan enflasyon görünümünü yansıtan temel belirleyici olarak ele alınmaktadır. Üçüncü bağımsız değişken konut sektörü göstergesidir (*KONUT*). Çalışmada konut fiyat endeksi kullanılmış olup, bu değişken varlık fiyatları ve finansal istikrar kanalını temsil eden bir proksi olarak ele alınmaktadır. Konut sektörü, kredi piyasaları ve finansal koşullarla yakın ilişki içerisinde bulunmakta; varlık fiyatları kanalı üzerinden para politikası kararlarıyla dolaylı biçimde etkileşim içindedir.

Bu çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlar Tablo 1'de sunulmaktadır.

Tablo 1: Değişken Tanımları

<i>Değişken</i>	<i>Türü</i>	<i>Açıklama</i>
Faiz Oranlarındaki Değişim (<i>FAIZ</i>)	Bağımlı Değişken	TCMB'nin borç alma/verme oranlarından hesaplanan faiz müdahalesi
Kredi Büyüme Oranı (<i>CRD</i>)	Bağımsız Değişken	Katılım bankaları hariç toplam kredi hacmi büyüme oranı
Enflasyon Oranı (<i>INF</i>)	Bağımsız Değişken	Aylık TÜFE oranları (enflasyon görünümü proksisi)
Konut Sektörü Göstergesi (<i>KONUT</i>)	Bağımsız Değişken	Konut fiyat endeksi

Veri ve yöntem kısıtları nedeniyle, TCMB'nin faiz kararlarında önemle vurguladığı döviz kuru, risk primi ve finansal oynaklık gibi bazı göstergeler modele dâhil edilememiştir. Bu durum çalışmanın bir sınırlılığı olmakla birlikte, analiz enflasyon görünümü, kredi koşulları ve varlık fiyatlarını temsil eden üç temel değişken üzerinden politika faizinin belirleyicilerini bütüncül bir çerçevede değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, değişkenler arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiler uygun zaman serisi yöntemleri kullanılarak analiz edilmekte; elde edilen bulgular TCMB'nin faiz kararlarının arkasındaki reaksiyon fonksiyonu perspektifiyle yorumlanmaktadır.

3.2. Ampirik Analiz ve Bulgular

Bu alt bölümde, politika faizi ile enflasyon görünümü, kredi koşulları ve konut sektörü göstergeleri arasındaki ilişkiler ampirik olarak analiz edilmektedir. Bu amaçla öncelikle zaman serilerinin durağanlık özellikleri incelenmekte; ardından değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiler eşbütünleşme testleriyle araştırılmakta ve kısa dönem dinamikler hata düzeltme yaklaşımı (*VECM*) çerçevesinde değerlendirilmektedir.

3.2.1. Birim Kök Testi Bulguları (*ADF*)

Ekonometrik analizlerde güvenilir sonuçlar elde edilebilmesi için kullanılan zaman serilerinin durağanlık özelliklerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Durağan olmayan serilerle yapılan tahminler sahte regresyon problemine yol açabileceğinden, modelde yer alan tüm değişkenler için öncelikle birim kök testi uygulanmıştır. Bu amaçla literatürde yaygın biçimde kullanılan Augmented Dickey-Fuller (*ADF*) testi tercih edilmiştir.

ADF testi, serilerin zaman içinde sabit bir ortalama ve varyansa sahip olup olmadığını, başka bir ifadeyle birim kök içerip içermediğini sınamaktadır. Test sonuçları doğrultusunda serilerin bütünleşme derecelerinin belirlenmesi, izleyen aşamalarda uygulanacak eşbütünleşme ve dinamik modelleme tekniklerinin seçimi açısından belirleyici olmaktadır.

187

Tablo 2: Durağanlık Testi Sonuçları (*ADF* Testi)

<i>Değişken</i>	<i>t-istatistiği</i>	<i>p-değeri</i>	<i>%1 Kritik Değer</i>	<i>%5 Kritik Değer</i>	<i>%10 Kritik Değer</i>	<i>Durağanlık Düzeyi</i>
D(FAIZ)	-8.0035	0.0000	-3.4731	-2.8802	-2.5768	1. farkta
INF	-3.6454	0.0059	-3.4734	-2.8803	-2.5769	Düzeyde
CRD	-9.3201	0.0000	-3.4728	-2.8801	-2.5767	Düzeyde
KONUT	-3.8188	0.0034	-3.4728	-2.8801	-2.5767	Düzeyde

Not: Olasılık değerleri MacKinnon (1996) tek taraflı *p*-değerleridir. Gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri'ne (*SIC*) göre otomatik olarak belirlenmiştir.

ADF test sonuçları Tablo 2’de sunulmaktadır. Elde edilen bulgular, modelde kullanılan değişkenlerin farklı bütünleşme derecelerine sahip olduğunu göstermektedir. Buna göre, faiz serisinin birinci farkı alınmış hâli ($D(FAIZ)$) için *ADF* test istatistiği -8.0035 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerindeki kritik değerlerin tamamından daha küçüktür ve *p*-değerinin 0.0000 olması, serinin birinci farkında durağan olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla *FAIZ* serisi $I(1)$ ’dir.

Enflasyon serisinin düzey değerine uygulanan *ADF* testi sonucunda test istatistiği -3.6454 olarak elde edilmiş ve *p*-değeri 0.0059 bulunmuştur. Bu değer, %1 anlamlılık düzeyindeki kritik değerin de altında olup, enflasyon serisinin düzeyde durağan olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda *INF* serisi $I(0)$ olarak sınıflandırılmıştır. Benzer şekilde, kredi büyüme oranı (*CRD*) serisinin düzey değerine uygulanan *ADF* testi sonucunda test istatistiği -9.3201 olarak hesaplanmış ve *p*-değeri 0.0000 bulunmuştur. Bu sonuç, kredi büyüme oranı serisinin de düzeyde durağan olduğunu ve birim kök içermediğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla *CRD* serisi $I(0)$ olarak değerlendirilmiştir. Konut sektörü göstergesi (*KONUT*) için yapılan *ADF* testi sonucunda ise test istatistiği -3.8188 olarak elde edilmiş ve *p*-değeri 0.0034 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, %1 anlamlılık düzeyindeki kritik değerin altında olup, konut göstergesinin de düzeyde durağan olduğunu göstermektedir. Buna göre *KONUT* serisi de $I(0)$ özellik göstermektedir.

188

Elde edilen *ADF* test sonuçları, modelde yer alan değişkenlerin bir kısmının düzeyde durağan ($I(0)$), politika faizi serisinin ise birinci farkında durağan ($I(1)$) olduğunu ortaya koymaktadır. Değişkenlerin farklı bütünleşme derecelerine sahip olması, aralarındaki uzun dönem ilişkilerin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede izleyen aşamada değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunup bulunmadığı Johansen eşbütünleşme testi aracılığıyla analiz edilmekte; uzun ve kısa dönem dinamikleri Vektör Hata Düzeltme Modeli (*VECM*) kapsamında değerlendirilmektedir.

3.2.2. Gecikme Uzunluğu Seçimi

Eşbütünleşme ve çok değişkenli zaman serisi analizlerinde sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için modelde kullanılacak uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, Vektör Otoregresif (*VAR*) modeline dayalı gecikme uzunluğu seçim kriterlerinden yararlanılmıştır. Akaike Bilgi Kriteri (*AIC*), Final

Prediction Error (*FPE*), Schwarz Bilgi Kriteri (*SC*) ve Hannan–Quinn (*HQ*) kriterleri dikkate alınarak farklı gecikme uzunlukları değerlendirilmiştir.

Tablo 3: VAR Gecikme Uzunluğu Seçim Kriterleri

<i>Lag</i>	<i>LogL</i>	<i>LR</i>	<i>FPE</i>	<i>AIC</i>	<i>SC</i>	<i>HQ</i>
0	-843.8689	NA	0.822557	11.15617	11.23575	11.18850
1	-407.2725	844.4695	0.003249	5.622006	6.019885	5.783638
2	-380.6586	50.07606	0.002827	5.482350	6.198532	5.773288
3	-358.6519	40.24915	0.002615	5.403314	6.437800	5.823558
4	-343.4264	27.04533	0.002647	5.413505	6.766294	5.963055

Tablo 3'te sunulan sonuçlara göre, *AIC* ve *FPE* kriterleri gecikme uzunluğunu 3 olarak önermektedir. Bu kriterler, özellikle tahmin performansını ve modelin açıklayıcılığını ön plana çıkarması nedeniyle ampirik literatürde sıklıkla tercih edilmektedir. Bu doğrultuda, *VAR* ve eşbütünleşme testleri için gecikme uzunluğu 3 olarak belirlenmiştir.

3.2.3. Engle–Granger Eşbütünleşme Bulguları

Birim kök testleri sonucunda, politika faizini temsil eden faiz serisinin birinci farkında durağan olduğu; enflasyon, kredi büyümesi ve konut sektörü göstergelerinin ise düzeyde durağan özellik sergilediği tespit edilmiştir. Buna rağmen, politika faizi ile makroekonomik ve finansal göstergeler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi bulunup bulunmadığının sınanması amacıyla Engle–Granger eşbütünleşme yaklaşımından yararlanılmıştır. Engle–Granger yöntemi kapsamında, faiz değişkeni ile enflasyon, kredi büyümesi ve konut sektörü göstergeleri arasındaki uzun dönem ilişkisi tahmin edilmiş; elde edilen regresyon kalıntılarına *ADF* testi uygulanmıştır. Kalıntı serisine ilişkin *ADF* test sonuçları Tablo 4'te sunulmaktadır.

189

Tablo 4: ADF Test Sonucu (Kalıntılar için)

<i>Test İstatistiği</i>	<i>p-değeri</i>	<i>%1 Düzeyi</i>	<i>%5 Düzeyi</i>	<i>%10 Düzeyi</i>
-7.7175	0.0000	-3.4731	-2.8802	-2.5768

ADF test istatistiğinin -7.7175 olarak hesaplanması ve *p*-değerinin 0.0000 olması, kalıntı serisinin düzeyde durağan olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, söz konusu değişkenler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin bulunduğu işaret etmektedir. Başka bir

ifadeyle, politika faizi ile enflasyon görünümü, kredi koşulları ve konut sektörü göstergeleri uzun dönemde birlikte hareket etmekte ve ortak bir denge etrafında şekillenmektedir. Bu bulgu, TCMB'nin faiz kararlarının söz konusu makroekonomik ve finansal göstergelerle uzun dönemli bir ilişki bulunduğunu göstermekte ve faiz kararlarının kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde yapısal bir çerçeveye uyumlu olduğunu işaret etmektedir.

3.2.4. Johansen Eşbütünleşme Bulguları

Engle-Granger testinden elde edilen bulguların sağlamlığını değerlendirmek ve sistemdeki uzun dönemli ilişkilerin sayısını belirlemek amacıyla Johansen eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Johansen yöntemi, çok değişkenli sistemlerde birden fazla eşbütünleşme vektörünün varlığını test edebilmesi açısından önemli metodolojik avantajlar sunmaktadır. Bu çalışmada, politika faizi serisinin $I(1)$ olması ve uzun dönemli denge ilişkilerinin analiz edilmesinin amaçlanması nedeniyle Johansen yaklaşımı tamamlayıcı bir yöntem olarak kullanılmıştır. Johansen eşbütünleşme testi, faiz oranı (*FAIZ*), enflasyon (*INF*), kredi büyümesi (*CRD*) ve konut sektörü göstergesi (*KONUT*) değişkenleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Test, sabit terim içeren ancak deterministik trend içermeyen model varsayımı altında uygulanmıştır. Gecikme uzunluğu seçiminde *LR* ve *FPE* kriterleri esas alınmış ve Johansen testi **9 gecikme** ile tahmin edilmiştir.

190

Tablo 5: İz (Trace) Testi Sonuçları

<i>Varsayılan Eşbütünleşme Sayısı</i>	<i>Test istatistiği</i>	<i>%5 Kritik Değer</i>	<i>p-değeri</i>	<i>Karar</i>
None	140.0850	54.07904	0.0000	H ₀ reddedildi
At most 1	67.4556	35.19275	0.0000	H ₀ reddedildi
At most 2	12.2353	20.26184	0.4280	H ₀ kabul edildi
At most 3	1.4852	9.164546	0.8760	H ₀ kabul edildi

İz (Trace) testi sonuçlarına göre, “hiç eşbütünleşme yoktur” ve “en fazla bir eşbütünleşme vardır” şeklindeki sıfır hipotezleri %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Buna karşılık, “en fazla iki eşbütünleşme vardır” hipotezi kabul edilmiştir. Benzer şekilde, Maksimum Özdeğer (Max-Eigenvalue) testi sonuçları da sistemde iki adet eşbütünleşme vektörünün bulunduğunu doğrulamaktadır.

Tablo 6: Maksimum Özdeğer (Max-Eigenvalue) Testi Sonuçları

<i>Varsayılan Eşbütünleşme Sayısı</i>	<i>Test istatistiği</i>	<i>%5 Kritik Değer</i>	<i>p-değeri</i>	<i>Karar</i>
None	72.6293	28.58808	0.0000	Ho reddedildi
At most 1	55.2204	22.29962	0.0000	Ho reddedildi
At most 2	10.7501	15.89210	0.2709	Ho kabul edildi
At most 3	1.4852	9.164546	0.8760	Ho kabul edildi

Johansen testi bulguları, faiz oranı, enflasyon, kredi büyümesi ve konut sektörü göstergeleri arasında istikrarlı ve yapısal bir uzun dönem ilişkisinin varlığını ortaya koymaktadır. Kısa dönem dinamikler incelendiğinde, kredi büyümesi ve konut göstergelerinin politika faiziyle etkileşim içinde olduğu görülmektedir.

Değişkenler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi bulunması, modellemede klasik VAR yaklaşımı yerine Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) kullanılmasını gerekli kılmaktadır. VECM yaklaşımı, kısa dönemli dinamikler ile uzun dönemli denge ilişkilerini aynı çerçevede analiz etme imkânı sunarak, TCMB'nin faiz kararlarının hem kısa hem de uzun dönemli belirleyicilerini bütüncül biçimde incelemeye olanak tanımaktadır. Bu doğrultuda izleyen aşamada, hata düzeltme mekanizması, kısa dönem katsayıları ve nedensellik ilişkileri VECM çerçevesinde analiz edilerek politika faizi ile makroekonomik ve finansal göstergeler arasındaki etkileşimler ayrıntılı biçimde değerlendirilmektedir.

191

3.2.5. VECM Bulguları ve Hata Düzeltme Mekanizması

Değişkenler arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmesinin ardından, politika faizi ile enflasyon görünümü, kredi koşulları ve konut sektörü göstergeleri arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamiklerin birlikte analiz edilebilmesi amacıyla Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) tahmin edilmiştir. VECM yaklaşımı, değişkenler arasındaki uzun dönem denge ilişkisinden sapmaların kısa dönemde nasıl düzeltildiğini göstermesi bakımından para politikası analizlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. VECM çerçevesinde, eşbütünleşme vektöründen elde edilen hata düzeltme terimi (Error Correction Term – ECT), sistemin uzun dönem dengesinden sapması durumunda bu sapmanın hangi hızda ve hangi değişkenler aracılığıyla giderildiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda hata düzeltme katsayısının işareti ve istatistiksel anlamlılığı, politika faizi

ile açıklayıcı değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin ekonomik yorumlanması açısından kritik öneme sahiptir.

Tahmin edilen *VECM* sonuçları, hata düzeltme katsayısının *negatif işaretli ve istatistiksel olarak anlamlı* olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, politika faizinin uzun dönem denge ilişkisinden sapması durumunda, sistemin yeniden dengeye yönelme eğilimi taşıdığını ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, enflasyon görünümü, kredi koşulları ve konut sektörü göstergeleri ile tanımlanan uzun dönemli denge ilişkisinden meydana gelen sapmalar, belirli bir hızda düzeltilmekte ve politika faizi bu dengeye uyum sağlamaktadır. Hata düzeltme katsayısının işareti ve anlamlılığı, uzun dönem dengesine dönüş eğilimini göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, politika faizinin uzun dönemli makroekonomik ve finansal göstergelerle uyumlu bir şekilde ayarlandığını ve *TCMB*'nin faiz kararlarının rastlantısal değil, sistematik bir reaksiyon fonksiyonu çerçevesinde şekillendiğini desteklemektedir. Bu durum, para politikasının kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade, orta ve uzun vadeli ekonomik dengeyi gözeten bir karar mekanizmasına dayandığını göstermektedir. Kısa dönem dinamikler incelendiğinde, enflasyon oranı, kredi büyümesi ve konut sektörü göstergelerine ait gecikmeli değerlerin politika faizi üzerinde farklı düzeylerde etkiler yarattığı görülmektedir. Özellikle kredi büyümesi ve konut sektörü göstergelerinin kısa dönem katsayılarının anlamlı olması, *TCMB*'nin faiz kararlarında finansal koşulları ve varlık fiyatları kanalını dikkate aldığını ortaya koymaktadır. Bu bulgu, finansal istikrar boyutunun faiz kararlarının belirlenmesinde dolaylı fakat önemli bir rol oynadığına işaret etmektedir.

192

VECM sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, politika faizinin hem kısa dönemde hem de uzun dönemde enflasyon görünümü, kredi koşulları ve konut piyasasındaki gelişmelerle etkileşim içinde olduğu görülmektedir. Uzun dönem denge ilişkisi, *TCMB*'nin faiz kararlarının temel makroekonomik ve finansal göstergelerle tutarlı bir çerçevede alındığını ortaya koyarken; kısa dönem dinamikler, para politikasının ekonomik şoklara karşı esnek ve uyarlanabilir bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, *TCMB*'nin faiz kararlarının yalnızca enflasyon gerçekleştirmelerine verilen mekanik bir tepkiyle sınırlı olmadığını; kredi piyasaları ve varlık fiyatları gibi finansal göstergelerin de karar sürecine dâhil edildiğini göstermektedir. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar, çalışmanın teorik çerçevesi ve literatürde vurgulanan çok değişkenli faiz reaksiyon fonksiyonu yaklaşımıyla büyük ölçüde örtüşmektedir.

3.3. Granger Nedensellik Bulguları

Bu bölümde politika faizi (*FAIZ*), enflasyon görünümü (*INF*), kredi büyümesi (*CRD*) ve konut sektörü göstergesi (*KONUT*) arasındaki kısa dönemli dinamik ilişkiler, Granger Nedensellik / Blok Dışsallık Wald testleri aracılığıyla analiz edilmektedir. Granger nedensellik analizi, bir değişkenin geçmiş değerlerinin başka bir değişkenin mevcut değerlerini istatistiksel olarak anlamlı biçimde açıklayıp açıklamadığını test ederek kısa dönemli bilgi akışının yönüne ilişkin bulgular sunmaktadır.

Tablo 7: Politika Faizi (FAIZ) için Granger Nedensellik Bulguları

<i>Bağımsız Değişken</i>	<i>Chi-sq</i>	<i>df</i>	<i>p-değeri</i>	<i>Sonuç</i>
CRD (Kredi Hacmi)	3.6214	3	0.3054	Anlamlı Değil
INF (Enflasyon)	7.3893	3	0.0605	Zayıf Nedensellik
KONUT (Konut Fiyatları)	2.1934	3	0.5332	Anlamlı Değil
Genel	14.3081	9	0.1118	Anlamlı Değil

Politika faizi (*FAIZ*) için elde edilen sonuçlar, kredi büyümesi ve konut sektörü göstergesinin politika faizi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir kısa dönemli Granger nedensellik ilişkisi oluşturmadığını göstermektedir (Tablo 7). Enflasyon değişkenine ilişkin bulgular ise %10 anlamlılık düzeyinde zayıf (sınırdaki) bir nedenselliğe işaret etmektedir. Genel Wald testi sonuçları, politika faizinin kısa dönemde diğer değişkenler tarafından güçlü biçimde Granger nedenlenmediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, politika faizinin kısa dönemde görece dışsal bir karar değişkeni niteliği taşıdığını göstermektedir.

193

Tablo 8: Kredi Büyümesi (CRD) için Granger Nedensellik Bulguları

<i>Bağımsız Değişken</i>	<i>Chi-sq</i>	<i>df</i>	<i>p-değeri</i>	<i>Sonuç</i>
FAIZ (Faiz Oranı)	11.0489	3	0.0115	Anlamlı Nedensellik
INF (Enflasyon)	9.6022	3	0.0223	Anlamlı Nedensellik
KONUT (Konut Fiyatları)	13.2321	3	0.0042	Anlamlı Nedensellik
Genel	33.4638	9	0.0001	Anlamlı Nedensellik

Kredi büyümesi (*CRD*) için yapılan Granger nedensellik analizinde, politika faizi, enflasyon ve konut sektörü göstergelerinin tamamının kredi hacmi üzerinde istatistiksel

olarak anlamlı nedensel etkilere sahip olduğu görülmektedir (Tablo 8). Genel Wald testi de bu bulguyu desteklemekte ve kredi büyümesinin sistemdeki diğer değişkenler tarafından güçlü biçimde açıklandığını ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, kredi hacminin ekonomik ve finansal koşullara son derece duyarlı bir değişken olduğunu ve finansal aktarım mekanizmasında merkezî bir rol üstlendiğini göstermektedir.

Tablo 9: Enflasyon (INF) için Granger Nedensellik Bulguları

<i>Bağımsız Değişken</i>	<i>Chi-sq</i>	<i>df</i>	<i>p-değeri</i>	<i>Sonuç</i>
FAIZ (Faiz Oranı)	6.4138	3	0.0931	Zayıf Nedensellik
CRD (Kredi Hacmi)	68.7974	3	0.0000	Anlamlı Nedensellik
KONUT (Konut Fiyatları)	3.8610	3	0.2769	Anlamlı Değil
Genel	103.7059	9	0.0000	Anlamlı Nedensellik

Enflasyon (INF) için elde edilen bulgular, kredi büyümesinin enflasyon üzerinde güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir kısa dönemli Granger nedenselliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır (Tablo 9). Buna karşılık politika faizi ve konut sektörü göstergesinin enflasyon üzerinde anlamlı bir kısa dönemli nedensel etkisi bulunmamaktadır. Bu durum, enflasyonun kısa dönemde doğrudan faiz ayarlamalarından ziyade kredi genişlemesi ve finansal koşullar üzerinden şekillendiğine işaret etmektedir.

194

Tablo 10: Konut Sektörü Göstergesi (KONUT) için Granger Nedensellik Bulguları

<i>Bağımsız Değişken</i>	<i>Chi-sq</i>	<i>df</i>	<i>p-değeri</i>	<i>Sonuç</i>
FAIZ (Faiz Oranı)	4.3671	3	0.2245	Anlamlı Değil
CRD (Kredi Hacmi)	16.4289	3	0.0009	Anlamlı Nedensellik
INF (Enflasyon)	5.0472	3	0.1684	Anlamlı Değil
Genel	25.20298	9	0.0028	Anlamlı Nedensellik

Konut sektörü göstergesi (KONUT) için yapılan analizler, yalnızca kredi büyümesinin konut piyasası üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir Granger nedensellik ilişkisine sahip olduğunu göstermektedir (Tablo 10). Politika faizi ve enflasyon değişkenlerinin konut sektörü üzerindeki kısa dönemli etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu bulgu, konut piyasasındaki kısa dönemli hareketlerin doğrudan faiz oranlarından ziyade kredi koşulları üzerinden şekillendiğini ortaya koymaktadır.

Granger nedensellik analizinden elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, kredi büyümesi değişkeninin sistemin merkezinde yer aldığı açık biçimde görülmektedir. Kredi hacmi, hem politika faizi ve enflasyon gibi makroekonomik değişkenlerden etkilenmekte hem de enflasyon ve konut piyasası üzerinde anlamlı kısa dönemli etkiler yaratmaktadır. Buna karşılık politika faizi, kısa dönemde diğer değişkenlerden güçlü biçimde etkilenmeyen, daha çok karar ve yönlendirici bir politika aracı niteliği sergilemektedir. Bu sonuçlar, çalışmanın teorik çerçevesinde vurgulanan çok değişkenli faiz reaksiyon fonksiyonu yaklaşımıyla tam uyum içerisindedir.

3.4. Çoklu Doğrusal Bağlantı (Multicollinearity) Analizi

Bu bölümde, politika faizinin enflasyon görünümü (*INF*), kredi büyümesi (*CRD*) ve konut sektörü göstergesi (*KONUT*) ile olan ilişkisini içeren regresyon modelinde, bağımsız değişkenler arasında *çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity)* problemi bulunup bulunmadığı incelenmektedir. Çoklu doğrusal bağlantı, açıklayıcı değişkenler arasında yüksek korelasyon bulunması durumunda regresyon katsayılarının güvenilirliğini zayıflatabileceğinden, tahmin edilen modelin sağlamlığının değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.

195

Bu amaçla aşağıdaki doğrusal regresyon modeli tahmin edilmiştir:

$$FAIZ = \beta_0 + \beta_1 CRD + \beta_2 INF + \beta_3 KONUT + \varepsilon$$

Tablo 11: Regresyon Analizi Sonuçları

<i>Değişken</i>	<i>Katsayı</i>	<i>Standart Hata</i>	<i>t-istatistiği</i>	<i>p-değeri</i>
<i>CRD (Kredi Hacmi)</i>	1.004512	0.431594	2.327445	0.0213
<i>INF (Enflasyon)</i>	416.6792	60.35204	6.904145	0.0000
<i>KONUT (Konut Fiyatları)</i>	-2.044819	0.488906	-4.182441	0.0000
<i>C (Sabit Terim)</i>	10.97897	1.332520	8.239253	0.0000

$$FAIZ = 10.97897 + 1.004512 \cdot CRD + 416.6792 \cdot INF - 2.044819 \cdot KONUT + \varepsilon$$

Tahmin edilen regresyon sonuçları Tablo 11’de sunulmaktadır. Elde edilen katsayılar göre kredi büyümesi (*CRD*) ve enflasyon (*INF*) değişkenleri politika faizi üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkilere sahiptir. Bu bulgu, *TCMB*’nin faiz kararlarının enflasyon görünümü ve kredi koşullarına duyarlı biçimde şekillendiğini göstermekte ve

çalışmanın teorik çerçevesinde vurgulanan reaksiyon fonksiyonu yaklaşımıyla uyumlu sonuçlar sunmaktadır. Konut sektörü göstergesinin (*KONUT*) katsayısının negatif ve anlamlı olması ise, nedensel bir ilişki iddiası taşımaksızın, varlık fiyatları kanalının faiz kararlarıyla dolaylı etkileşimini yansıtan bir sonuç olarak değerlendirilmektedir.

Tablo 12: Model İstatistikleri

İstatistik	Değer	İstatistik	Değer
R^2	0.256593	F-istatistiği	17.48798
Düzeltilmiş R^2	0.241920	Olasılık (F-istatistiği)	0.000000
Standart Hata	10.82442	Durbin-Watson	0.336769

Modelin genel istatistikleri incelendiğinde, F-istatistiğinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu sonuç, modelde yer alan bağımsız değişkenlerin politika faizini birlikte açıklama gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Buna karşılık determinasyon katsayısının (R^2) görece düşük olması, politika faizinin çok sayıda makroekonomik ve finansal değişken tarafından belirlendiğini ve modelde yer almayan faktörlerin de faiz kararları üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Bu durum, çalışmanın temel amacının yüksek tahmin gücü (forecasting performance) sağlamak değil, belirlenen değişkenlerin politika faizi üzerindeki yönlü ve istatistiksel etkilerini sınamak olduğu dikkate alındığında, beklenen ve literatürle uyumlu bir sonuçtur. Durbin–Watson istatistiğinin düşük olması, hata terimlerinde pozitif otokorelasyon olasılığına işaret etmektedir. Ancak bu regresyon modeli, çalışmanın ana ampirik çerçevesini oluşturan *VECM* analizinin yerine geçen bir model olmayıp, çoklu doğrusal bağlantının değerlendirilmesine yönelik yardımcı (*diagnostic*) bir analiz niteliğindedir. Bu nedenle otokorelasyon bulgusu, modelin katsayılarının çoklu doğrusal bağlantı açısından yorumlanabilirliğini ortadan kaldırmamaktadır ve analiz amacını zedelememektedir. Tablo 13’te Varyans Şişirme Faktörleri (*VIF*) ve Çoklu Doğrusal Bağlantı analizi verilmiştir:

Tablo 13: Çoklu Doğrusal Bağlantı (Multicollinearity) Test Sonuçları

<i>Değişken</i>	<i>VIF (Uncentered)</i>	<i>VIF (Centered)</i>
CRD (Kredi Hacmi)	2.255868	1.170414
KONUT (Konut Fiyatları)	3.998417	2.394714
INF (Enflasyon)	3.544664	2.148245
C (Sabit Terim)	2.364084	-

Çoklu doğrusal bağlantı problemi, Varyans Şişirme Faktörü (Variance Inflation Factor – *VIF*) yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen *VIF* değerleri Tablo 13’te sunulmaktadır. Tüm bağımsız değişkenler için hesaplanan merkezlenmiş (centered) *VIF* değerlerinin 5’in altında olması, modelde ciddi bir çoklu doğrusal bağlantı sorununun bulunmadığını göstermektedir. Bu sonuç, regresyon katsayılarının güvenilir biçimde yorumlanabileceğine işaret etmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, çoklu doğrusal bağlantı analizi sonuçları, çalışmada kullanılan enflasyon, kredi büyümesi ve konut sektörü göstergelerinin politika faizinin belirleyicileri olarak aynı model içerisinde birlikte yer almasının istatistiksel açıdan uygun olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, *VECM* ve Granger nedensellik analizlerinden elde edilen sonuçların sağlamlığını destekleyici niteliktedir. Sonuç olarak bu bölümde sunulan analizler, çalışmanın temel ampirik bulgularını doğrudan test etmeyi amaçlamaktan ziyade, kullanılan değişkenlerin birlikte analiz edilmesinin istatistiksel açıdan tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, politika faizinin enflasyon görünümü ve kredi koşullarına duyarlı biçimde belirlendiğini, konut sektörü göstergesinin ise kredi ve finansal koşullar kanalı üzerinden dolaylı bir rol üstlendiğini göstermektedir.

197

SONUÇ

Bu çalışma, Türkiye’de 2012–2025 dönemine ait aylık veriler kullanılarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (*TCMB*) politika faizine ilişkin kararlarının hangi makroekonomik ve finansal göstergelerle sistematik bir ilişki içinde olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede politika faizi, enflasyon görünümü, kredi büyümesi ve konut sektörü göstergeleri arasındaki ilişkiler, modern para politikası literatüründe yaygın olarak kullanılan zaman serisi yöntemleriyle analiz edilmiştir.

Birim kök testleri sonucunda politika faizini temsil eden faiz serisinin birinci farkında durağan olduğu; enflasyon, kredi büyümesi ve konut sektörü göstergelerinin ise düzeyde durağan özellikler sergilediği tespit edilmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi bulunup bulunmadığını incelemek amacıyla uygulanan Johansen eşbütünleşme testleri, sistemde iki adet eşbütünleşme vektörünün varlığını ortaya koymuştur. Bu durum, analiz edilen değişkenlerin uzun dönemde ortak bir denge yapısı etrafında birlikte hareket ettiğini göstermektedir. Elde edilen eşbütünleşme ilişkisi doğrultusunda tahmin edilen Vektör Hata Düzeltme Modeli (*VECM*) sonuçları, politika faizinin uzun dönem denge ilişkisinden sapması durumunda sistemin yeniden dengeye yönelme eğilimi taşıdığını ortaya koymuştur. Hata düzeltme katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olması, *TCMB*'nin faiz kararlarının rastlantısal olmaktan ziyade, bir reaksiyon fonksiyonu ile tutarlı bir yapı sergilediğini göstermektedir. Granger nedensellik analizi sonuçları, kredi büyümesinin kısa dönemli etkileşimlerin yoğunlaştığı bir değişken olarak öne çıktığını göstermektedir. Kredi hacmi hem politika faizi ve enflasyon gibi makroekonomik değişkenlerden etkilenmekte hem de enflasyon ve konut piyasası üzerinde anlamlı kısa dönemli etkiler yaratmaktadır. Buna karşılık politika faizi, kısa dönemde diğer değişkenlerden sınırlı ölçüde etkilenen ve karar değişkeni gibi davranan bir görünüm sergilemektedir. Bu bulgu, politika faizinin kısa vadeli dalgalanmalara otomatik tepki veren bir değişken değil, orta ve uzun vadeli makroekonomik dengeyle uyumlu bir şekilde belirlendiğine işaret etmektedir. Yardımcı regresyon ve tanısal analizler de bu sonuçları desteklemektedir. Regresyon bulgularına göre enflasyon ve kredi büyümesi politika faizi üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkilere sahiptir. Enflasyonun faiz üzerindeki güçlü ve pozitif etkisi, Fisher hipotezi ve Taylor tipi faiz reaksiyon fonksiyonlarıyla uyumlu bir görünüm sunmaktadır. Kredi büyümesinin pozitif etkisi ise *TCMB*'nin faiz kararlarında finansal koşulları ve kredi kanalını dikkate aldığını göstermektedir. Konut sektörü göstergesinin negatif katsayısı, nedensel bir ilişki iddiası taşımaksızın, varlık fiyatları kanalının faiz kararlarıyla dolaylı etkileşimini yansıtan bir bulgu olarak değerlendirilmektedir.

Genel olarak elde edilen bulgular, politika faizinin belirlenme sürecinin tek bir makroekonomik göstergeye indirgenemeyeceğini açık biçimde ortaya koymaktadır. Enflasyon görünümü politika faizinin temel belirleyicisi olmayı sürdürürken, kredi koşulları ve konut piyasasına ilişkin göstergeler faiz kararlarının şekillenmesinde tamamlayıcı ve destekleyici roller üstlenmektedir. Bu sonuçlar, para politikası literatüründe vurgulanan çok değişkenli faiz reaksiyon fonksiyonu yaklaşımıyla uyumlu olup, *TCMB Para Politikası Kurulu* metinlerinde ifade edilen karar alma çerçevesinin ampirik bir yansıması niteliğindedir (TCMB, 2025). Dolayısıyla çalışma, *TCMB*'nin faiz kararlarını enflasyon, kredi dinamikleri ve finansal istikrar göstergelerini birlikte değerlendiren çok değişkenli bir reaksiyon fonksiyonu çerçevesinde belirlendiğine ilişkin güçlü ampirik destek sunmaktadır. Bu çalışma, mevcut veri ve yöntem kısıtları çerçevesinde, *TCMB*'nin faiz kararlarının enflasyon görünümü, kredi büyümesi ve konut piyasası göstergelerini içeren çok boyutlu bir çerçevede ele alınmasının analitik açıdan daha uygun olduğunu göstermektedir. Gelecek çalışmalarda döviz kuru, risk primi ve doğrudan ölçülen enflasyon beklentileri gibi ek değişkenlerin modele dâhil edilmesi, para politikası kararlarının belirleyicilerinin daha kapsamlı ve karşılaştırmalı biçimde incelenmesine olanak sağlayacaktır.

POLİTİKA ÇIKARIMLARI

Çalışmadan elde edilen bulgular, Türkiye’de para politikası kararlarının tasarımına ilişkin önemli politika çıkarımlarına işaret etmektedir. Öncelikle, politika faizinin belirlenmesinde enflasyon görünümünün temel belirleyici olmaya devam ettiği; buna karşılık kredi koşulları ve konut piyasasına ilişkin göstergelerin de faiz kararlarını tamamlayıcı biçimde etkilediği görülmektedir. Bu durum, para politikası uygulamalarında yalnızca fiyat istikrarına odaklanan tek boyutlu yaklaşımlar yerine, kredi genişlemesi ve varlık fiyatlarındaki gelişmeleri de dikkate alan daha bütüncül bir politika çerçevesinin önemini ortaya koymaktadır. Bulgular ayrıca, kredi hacminin sistem içinde merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. Kredi büyümesinin hem enflasyon dinamikleri hem de konut piyasası üzerindeki etkileri dikkate alındığında, faiz kararlarının makro ihtiyati araçlar ve kredi politikalarıyla eşgüdüm içinde değerlendirilmesi, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırabilir. Bu bağlamda, politika faizine ek olarak kredi kanalını hedefleyen tamamlayıcı politika araçlarının

kullanımı, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedeflerinin birlikte gözetilmesine katkı sağlayabilir. Bu çalışmada döviz kuru, veri yapısı ve model kurgusu gereği analiz kapsamı dışında bırakılmış olmakla birlikte, mevcut literatür faiz kararlarının döviz kuru ve risk primi kanallarıyla da ilişkili olabileceğini göstermektedir. Son olarak, konut piyasasına ilişkin göstergelerin faiz kararlarıyla ilişkisi, para politikasının reel ekonomi üzerindeki dolaylı etkilerine dikkat çekmektedir. Konut piyasasında gözlenen gelişmelerin kredi koşullarıyla birlikte izlenmesi, olası finansal dengesizliklerin erken aşamada tespit edilmesine ve para politikası kararlarının daha öngörülebilir ve dengeli bir çerçevede şekillendirilmesine katkı sunabilir.

KAYNAKÇA

- Atgür, M. (2021). Türkiye’de enflasyon ve faiz ilişkisi: Gibson paradoksunun Türkiye’de geçerliliği (2004–2020). *Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 14(2), 513–526. doi:10.25287/ohuiibf.722661
- Bayrakdaroğlu, A., & Aydın, G. C. (2017). Mevduat faiz oranlarındaki değişkenliğin kredi hacmi üzerinde etkisine yönelik bir araştırma. *Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 120–149.
- Bernanke, B. S. (2010). Monetary policy and the housing bubble. *Annual Meeting of the American Economic Association*, Atlanta.
- Bernanke, B. S., & Gertler, M. (1989). Agency costs, net worth, and business fluctuations. *American Economic Review*, 79(1), 14–31.
- Bernanke, B. S., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1999). The financial accelerator in a quantitative business cycle framework. In *Handbook of Macroeconomics*, 1, 1341–1393). Amsterdam: Elsevier.
- Borio, C. (2014). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? *Journal of Banking & Finance*, 45, 182–198. 201
- Borio, C., & Lowe, P. (2002). Asset prices, financial and monetary stability: Exploring the nexus. *BIS Working Papers*, No. 114.
- Case, K. E., Quigley, J. M., & Shiller, R. J. (2005). *Comparing Wealth Effects: The Stock Market versus the Housing Market*. NBER Working Paper No. 11554, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.
- Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1998). Monetary policy rules in practice: Some international evidence. *European Economic Review*, 42(6), 1033–1067.
- Clarida, R., Galí, J., & Gertler, M. (1999). The science of monetary policy: A New Keynesian perspective. *Journal of Economic Literature*, 37(4), 1661–1707.
- Çınar, M. (2022). Fiyat, gelir ve faiz oranlarının konut talebi üzerindeki etkisi: Panel veri yaklaşımı. *International Journal of Social Inquiry*, 15(2), 295–309.

- Demirgil, B., & Türkay, H. (2017). Türkiye’de faiz oranlarını etkileyen faktörler: Bir ARDL / sınır testi uygulaması. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 19(3), 907–928.
- Doğan, M., Eroğlu, İ., & Değer, M. K. (2016). Türkiye’de enflasyon ve faiz oranı arasındaki nedensellik ilişkisi: VAR analizi. *İktisat ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 25–35.
- Fisher, I. (1930). *The theory of interest*. New York: Macmillan.
- Goodhart, C., & Hofmann, B. (2008). House prices, money, credit, and the macroeconomy. *Oxford Review of Economic Policy*, 24(1), 180–205.
- Kolcu, F., & Yamak, N. (2018). Gelir ve faiz oranlarının konut fiyatları üzerindeki kısa ve uzun dönem etkileri. *Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi*, 141–152.
- Konak, N., & Peçe, M. (2023). Türkiye’de faiz oranı, enflasyon ve döviz kuru arasındaki nedensellik ilişkileri: Zaman serisi analizi. *İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 37(2), 221–240.
- Mishkin, F. S. (2007). *Monetary Policy Strategy*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Sever, E., & Demir, M. (2023). Politika faizinin etkinliği: Türkiye üzerine gözlemler. *İktisadi, İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi*, 8(20), 1–17.
- Şahbaz Kılınç, S., & Kılınç, M. (2020). Türkiye’de banka kredi kanalının işleyişi: Faiz oranı ve kredi hacmi arasındaki etkileşim. *Bankacılık ve Finans Dergisi*, 5(1), 73–90.
- Şahin, M., & Adıyaman, Y. (2024). Faiz oranları ile döviz kuru arasındaki ilişki: Türkiye örneği. *Finansal Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 9(1), 55–70.
- Taylor, J. B. (1993). Discretion versus policy rules in practice. *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, 39, 195–214.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2025). *Para Politikası Kurulu toplantı özetleri*. Erişim adresi: <https://www.tcmb.gov.tr>
- Woodford, M. (2003). *Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy*. Princeton: Princeton University Press.

Yılmaz, K. S., & Yücememiş, B. T. (2022). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz politikalarının konut talebine etkisi: Ekonometrik bir analiz. *Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal*, 13, 1–38.